

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573081>

Абдуллаева Асилахон

*Национальный институт художеств и дизайна имени К.Бекзода
магистр 1 курса КГБФ*

Известно что, сегодня в процессе обучения неподвижное изображение наглядных пособий, "оживленное" компьютером, модели и другие виды компьютерной графики применяются в учебно-испытательных тренажерах-имитаторах для обучения пилотов, астронавтов, капитанов и водителей. Компьютерной анимацией пользуются и ученые, если есть необходимость заменить эксперимент его модельной имитацией. То есть опыт разнообразного прикладного использования компьютерной графики в различных сферах достаточно велик. При этом развитие компьютерной индустрии в целом наряду с компьютеризацией школ и вузов, произведенной в последние годы, привело к существенному росту числа юных пользователей персональных компьютеров. В результате система нашего образования сегодня находится на новом этапе внедрения компьютерных технологий.

Поскольку современное образование тесно связано с информатизацией образования, то проблемы компьютеризации школы и вуза вошли в круг интересов специалистов в области компьютерного образования. В частности, при всех достоинствах процесса компьютеризации образования, существует реальная опасность возникновения "псевдоинформационной технологии" обучения, когда работа со средствами коммуникации в рамках различных школьных и вузовских дисциплин становится самоцелью, а не средством достижения образовательных целей.

Эта проблема включает в себя и то, что появление моделирующих программ привело к возникновению виртуальных управляемых миров, в которых компьютер имитирует некоторую часть реального или воображаемого мира, обеспечивая возможность воздействовать на него и наблюдать, что при этом происходит. Имитационные программы создают богатые возможности для накопления индивидуального опыта учащихся. Однако при постоянном общении с экраном ученик перестает адекватно ощущать реальную действительность. Жизнь предстает не такой, какая она есть, а такой, какую создают средства коммуникации. В условиях

школьного образования избежать этого позволяет реализация целей компьютерного образования.

Обе указанные проблемы при общении с компьютеризацией представляют очевидную опасность для обучаемых. Эта опасность связана с определенными традициями не только нашего образования, но западного образования.

А между тем визуальное мышление - это существенная компонента образовательной технологии. Дело в том, что отрыв образования от непосредственного опыта привел к развитию "визуального обучения", в высшей степени полезного для того, чтобы придавать содержание словам, которые предназначены для запоминания и усвоения учащимися. Однако использование визуального материала не может само по себе привести к визуальному мышлению прежде всего по двум причинам. Во-первых, визуальное мышление - это не только использование понятий, для которых существуют конкретные аналоги. Визуальное мышление, как его понимают специалисты, - это мышление посредством визуальных операций. Другими словами, произведение изобразительного искусства является не иллюстрацией к мыслям его автора, а конечным проявлением самого мышления.

Образование средствами компьютерной графики - особенно интегрированное в традиционные предметы учебного цикла, позволит учащимся активно овладеть наглядным материалом, поскольку это овладение возможно только в том случае, когда существенные свойства объектов мышления при помощи образа наглядно объясняются. специфические образовательные и когнитивные возможности компьютерной графики позволили предположить эффективность основных средств достижения целей образования при обучении компьютерной графике. Современный опыт показывает, что практически при любой форме обучения компьютерной графики, так или иначе, достигается большинство целей образования, поскольку эти цели взаимосвязаны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голубев А.П., Анастасюк Р.Л., Использование эффектов Corel R.A.V.E., М., 2019;
1. 2..Ральф Н.А., Corel Draw для любителей, М.,2015;
2. 3.. «2d учебник»// <http://www.2dmasterkit.ru/technology/>
3. «Использование эффектов»// <http://www.freedomeye.ru/technology>
4. «Corel R.A.V.E»// <http://www.freedomeye.ru/coreldraw>
5. <http://wikimedia.ru>
6. <http://imped.vgts.ru>
7. <http://flashmaker.8m.com>